

Titulo: *Formación continua del profesorado en contextos latinoamericanos.
Exploraciones en Paraguay y Brasil*

Title: *In-service teacher training in Latin American contexts: Paraguay and Brazil cases*

Autor: *Alexander Armando Cordovés Santiesteban. Doctor en Antropología Social
Universidad Internacional Iberoamericana – México
México
alexander.cordoves@unini.edu.mx; acordovess@gmail.com*

Co-autores:

*Eugen Django Friesen Epp. Máster en Educación
Instituto de Formación Docente Filadelfia.
Paraguay
eefriesen@gmail.com*

*Glaydson Barreto Reis. Máster en Educación
Brasil
reis_gb@yahoo.com*

Resumen

El presente trabajo constituye un informe preliminar y parcial de los resultados de la investigación *Prácticas institucionales para la formación continua del profesorado en contextos latinoamericanos*, organizada desde la Maestría en Educación de la Universidad Internacional Iberoamericana, en México, en la que colaboran estudiantes de maestría de Argentina, Paraguay, Brasil, Ecuador, República Dominicana y Colombia, de los cuales cuatro ya han concluido sus estudios. Con el objetivo de *describir algunas particularidades en la formación continuada del profesorado en contextos de Paraguay y Brasil*, seleccionamos resultados preliminares correspondiente a instituciones de habla alemana en Paraguay y a instituciones educativas de un municipio brasileño. Para el estudio, el equipo de investigación diseñó una encuesta. Aquí ofrecemos algunas conclusiones sobre las ofertas de formación que reconocen los participantes, así como de la formación que han recibido.

Palabras clave: Formación continua del profesorado; Paraguay; Argentina; Latinoamérica

Title: *Continuous teacher training in Latin American contexts. Explorations in Paraguay and Brazil*

Abstract

This paper constitutes a preliminary and partial report of the results of the research entitled *Institutional practices for continuous teacher training in Latin American contexts* organized from the Master in Education of the Universidad Internacional Iberoamericana located in Mexico. Master students from Argentina, Paraguay, Brazil, Ecuador, Dominican Republic and Colombia collaborate with this research and four of them have already completed their studies. With the objective of *describing some particularities in the continuous training of teachers in the contexts of Paraguay and Brazil*, we select preliminary results corresponding to German-speaking institutions in Paraguay and to educational institutions of a Brazilian municipality. For the study, the research team designed a survey. We provide some conclusions about the training offers participants recognize, as well as the training they have received.

Key words: Continuous teacher training; Paraguay; Argentina; Latin America

1. Introducción

A la formación permanente del profesorado son destinados esfuerzos por parte de todos los países, con políticas específicas que atienden el llamado componente de desarrollo profesional de los docentes (ORELAC/UNESCO, 2012). Este interés se da como consecuencia de “...las evidencias que vinculan el logro educativo de los alumnos a la calidad de la preparación de los maestros que a su vez se refleja en sus prácticas de enseñanza” (p.3).

Orientada al desarrollo de las habilidades propias del ejercicio de la profesión docente en los diferentes niveles y modalidades (Sandoval Moreno, 2015), la formación permanente del profesorado exige, en la actualidad, la necesidad de reflexionar sobre la propia práctica como forma legítima de aprender a ser docente (ORELAC/UNESCO, 2012). Igualmente, favorece una práctica más significativa, pertinente, y ajustada a los contextos socioculturales de actuación del profesorado (Camargo et al., 2004).

aun cuando se plantea como una de las vías en las que más esfuerzos se concentran en América Latina la formación continua de docentes (Sandoval Moreno, 2015), nos enfrentamos a la paradoja que representa el impacto limitado que, de forma general, han tenido en el éxito educativo y en la satisfacción de las expectativas de los docentes las diversas iniciativas de actualización y capacitación (ORELAC/UNESCO, 2012). Siendo así, ¿qué tipo de formación se ofrece a los profesores? Si se conoce que la formación del profesorado impacta en la calidad de sus prácticas y en el aprendizaje de sus estudiantes, ¿a qué exigencias responden esas formaciones y en qué modelos teóricos se sustentan?

Para este trabajo nos proponemos como objetivo *describir algunas particularidades en la formación permanente del profesorado en contextos de Paraguay, Argentina y Brasil*.

Las problemáticas y experiencias de formación docente no son homogéneas en América Latina. Mucho menos deben serlo los estudios de esas realidades ni sus propuestas de soluciones. Así, resulta interesante el apelo de Cordovés (2017), a tener en cuenta la noción de “espacio de lo posible”, de Bourdieu (2008). De esta forma se puede comprender la realidad no solo en sus límites, sino también, a pesar de ellos, en las nuevas posibilidades que pueden producirse.

De cualquier forma, es importante analizar las condiciones concretas de la formación del profesorado y las características que se presentan en diferentes contextos. Diversos

autores reconocen limitaciones considerables relacionadas con el desarrollo profesional en la región (Aguerrondo, 2004; Ávalos, 2007; ORELAC/UNESCO, 2012; Saravia y Flores, 2005; Villegas-Reimers, 2003). Las causas de las mismas las colocan en la discontinuidad de las acciones y programas ejecutados; el hecho de que modelos, diseños y procesos, no responden, frecuentemente, a los intereses, contextos y necesidades de los actores; dificultades en la accesibilidad; recursos insuficientes; no definición del tiempo que puede ser dedicado a la formación dentro de la jornada laboral.

2. Desarrollo

Según Hattie (2013), la formación continua tiene un efecto más significativo en la calidad y en la eficiencia del trabajo docente que la formación inicial. Esto subraya la importancia que el docente debe formarse y capacitarse durante toda su vida, es decir, su formación no termina al culminar sus estudios, sino que debe ser actualizado permanentemente.

Hablando de educación permanente o de formación continua no se hace referencia automáticamente al área educativa, sino que puede referirse a cualquier área de trabajo, es decir, es aplicable a todos los ámbitos. Sin embargo, en el área de la educación la formación continua es fundamental, y es exigida por las leyes educativas. (Friesen, 2019, p. 14)

En un estudio comparativo, Alliaud y Vezub (2014) analizan la formación inicial y continua de los docentes en los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), específicamente en los países miembro-fundadores que son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con el objetivo de encontrar puntos de articulación que puedan contribuir a que estos países puedan lograr una integración regional y obtener una movilidad de los docentes.

Identifican cuatro grandes problemas en las políticas de formación continua. A saber (p. 33-34):

1. La gestión de las políticas: se nota una baja articulación entre los diferentes niveles de gobierno, como también ha habido frecuentes interrupciones de las políticas emprendidas entre distintas gestiones y la falta de evaluación sistemática de los resultados alcanzados.
2. La regulación normativa: frecuentemente han aparecido lógicas de mercado y predominado el credencialismo que han impulsado a obtener puntajes para ascender en la carrera, pero no siempre se asegura la calidad de los cursos y tampoco, cómo contribuirán para mejorar la gestión en las escuelas. La capacitación no ha logrado favorecer el desarrollo y el mejoramiento de las experiencias educativas de los alumnos.
3. Oferta poco variada: predominan las ofertas temáticas referentes a las áreas curriculares básicas y no hay programas de formación de formadores. La formación de roles y funciones está centrada casi exclusivamente en los cargos de gestión y supervisión de las instituciones.
4. Modelos y enfoques de formación: se enfatiza mucho en el saber experto y se nota una desvinculación con problemas de la práctica docente. Las propuestas formativas van dirigidas al docente individual, con menor incidencia en los equipos y colectivos institucionales. Esto dificulta las modificaciones prácticas y el mejoramiento de la enseñanza y los entornos sociales.

En comparación con la formación inicial, que es más regulada y controlada por los estados, la formación continua es mucho menos regulada, es más amplia, dinámica, flexible y heterogénea. La oferta y la regulación de la formación continua son manejadas de diferentes maneras en los países del MERCOSUR.

En Argentina se logra cierta descentralización al proporcionar el Ministerio de Educación las orientaciones generales y ofrecer algunas acciones de manera directa, pero “son las provincias las que elaboran y ejecutan la mayoría de las propuestas de formación continua a través de sus propios organismos e instituciones educativas... Es decir, se combina una oferta centralizada con actividades descentralizadas” (Alliaud y Vezub, 2014, p. 39). Paraguay y Uruguay cuentan con políticas centralizadas. Mientras que Brasil le da más autonomía a las instituciones educativas para que puedan organizar la formación continua, dejando a responsabilidad de las universidades (cursos de extensión y posgrados), al Ministerio de Educación (Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior) y a las secretarías de educación estatales y municipales.

2.1. Los contextos del estudio

Como hemos comentado, presentamos resultados parciales de tres contextos que describimos brevemente a continuación. En el caso del contexto Brasileño, optamos por mantener esta descripción en lengua portuguesa.

2.1.1. Paraguay

El Instituto de Formación Docente (IFD) de Filadelfia es una institución bilingüe privada patrocinada por cinco comunidades de descendientes alemanes, cuyas escuelas primarias enseñan en idioma alemán, su lengua materna. Dichas comunidades cuentan con 19 escuelas primarias con un total de 1.900 alumnos y aproximadamente 190 profesores.

El estudio inicial en el IFD tiene una duración de seis semestres, posteriormente los egresados tienen la posibilidad de participar de un “Seguimiento para la Profundización Profesional”, en adelante “Programa de Seguimiento”, una formación continua de cuatro semestres, implementada a inicios de los años 90. Los egresados que ejercen la docencia en las escuelas de habla alemana asociadas a ACOMEPA deben obligatoriamente participar del programa para profesores noveles.

2.1.2. Brasil

Ourinhos é um município paulista inserido na macrorregião de Assis, porção sudoeste do Estado de São Paulo. Faz divisa com os municípios de Salto Grande, Jacarezinho, Canitar, Santa Cruz do Rio Pardo e São Pedro Turvo. De acordo com a Prefeitura Municipal de Ourinhos, o município teve a sua instalação em 20 de março de 1919. De acordo com o último censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Ourinhos possuía uma população composta por 103.035 habitantes e a taxa de escolarização era de 98,2%, além de contar com um corpo docente de 899 profissionais. Segundo a mesma instituição, a economia é baseada na agropecuária, indústria e no setor de serviços.

2.2. El estudio

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue una encuesta considerando que la intención es recabar datos sobre la formación continua en los contextos mencionados. La encuesta se aplicó a través de la plataforma GoogleForms. Presentaremos los siguientes resultados paralelamente, sin que se pretenda una comparación de los contextos.

2.2.1. Formación docente

2.2.2. Conocen ofertas de formación continua

2.2.3. Participación en actividades de formación

2.2.4. Contenidos priorizados

2.2.5. Formación continuada como exigencia institucional

2.2.6. Tiempo dedicado a formación en el mes

3. Conclusiones

- En los contextos estudiados, las ofertas de formación continua reconocidas por los participantes son diversas, y expresan las particularidades de sus contextos nacionales.
- En el caso de Paraguay, las ofertas expresan una mayor orientación a la práctica.
- En el caso brasileño, se expresa una oferta estructurada que incluye cuestiones prácticas, pero que abarca diferentes niveles en la formación continua.
- La participación en actividades de formación privilegia lo presencial y aquellas más orientadas a lo práctico.
- Con relación a los contenidos, la formación continua prioriza las metodologías de enseñanza.
- Más del 50% de los participantes declaran que en sus instituciones no se les exige continuar su formación.
- La mayoría reconoce no pasar de 8 horas mensuales sus actividades de formación.

Bibliografía

- Aguerrondo, I. (2004). Los desafíos de la política educativa relativos a las reformas de la formación docente. En M. Pearlman (Ed.), *Maestros en América Latina : nuevas perspectivas sobre su formación y desempeño* (pp. 97-141). Santiago de Chile: PREAL-BID.
- Alliaud, A., y Vezub, L. (2014). La formación inicial y continua de los docentes en los países del MERCOSUR. Problemas comunes, estructuras y desarrollos diversos. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 5(20), 31-46. Recuperado de <https://revistas.ort.edu.uy/cuadernos-de-investigacion-educativa/article/view/10/13>.
- Ávalos, B. (2007). El desarrollo profesional continuo de los docentes: lo que nos dice la experiencia internacional y de la región Latinoamericana. *Pensamiento Educativo. Revista de Investigación Educativa Latinoamericana*, 41(2), 77-99. Recuperado de <http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/article/view/417/854>.
- Bourdieu, P. (2008). *Razões práticas: sobre a teoria da ação* (9ª ed.). Campinas: Papirus editora.
- Camargo, M., Calvo, G., Franco, M. C., Vergara, M., Londoño, S., Zapata, F., et al. (2004). Las necesidades de formación permanente del docente. *Educación y Educadores*, 7, 34-79. Recuperado de <http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/550/643>.
- Cordovés, A. (2017). *Caminantes y caminos que se hacen al andar. Trajetórias de professoras/es de ensino médio em Cuba*. (Tese de Doutorado em Antropologia Social), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Recuperado de: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/180434>
- Friesen, E. (2019). *Prácticas institucionales para la formación continua del profesorado en contextos latinoamericanos: las escuelas de habla alemana asociadas a la ACOMPEA, Paraguay*. (Máster en Educación), Universidad Europea del Atlántico, Santander.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen*. Deutschland: Schneider Verlag Hohengehren.
- ORELAC/UNESCO. (2012). *Antecedentes y Criterios para la Elaboración de Políticas Docentes en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: UNESCO.
- Sandoval Moreno, F. D. (2015). La formación permanente del docente en Latinoamérica. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 6(11). Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498150319006>.
- Saravia, L. M., y Flores, I. (2005). *La formación de maestros en América Latina. Estudio realizado en diez países*. Lima: PROEDUCA-GTZ.
- Villegas-Reimers, E. (2003). *Teacher Professional Development: an international review of the literature*. Paris: UNESCO. Recuperado de: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001330/133010e.pdf>.